

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

O'ZBEKISTON HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH

Z.X. Yasakov, A.M. Achilov

Samarqand davlat axitektura-qurilish universiteti, "Hayot faoliyati xavfsizligi" kafedrasini o'qituvchilari

Sultonov R., 401-Hayot faoliyati xavfsizligi guruhi talabasi

Yong'inlarni o'chirish odamlarning hayotini asrab qolish hamda sog'lig'ini saqlash, atrof tabiiy muhitni asrash hamda yong'inlarni bartaraf etish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Tabiat asosan tabiiy yong'inlardan zarar ko'rmoqda. O'zbekiston Respublikasida o'rmon fondini muhofaza qilish, ko'paytirish, undan oqilona foydalanish, unda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, 2030-yilgacha bo'lgan davrda o'rmon xo'jaligini isloh qilish eng ustuvor vazifalar sirasiga kiritildi. [4] O'rmon xo'jaliklarini yong'inlardan asrash global muammolar biridir. Bugun o'rmon yong'inlarini innovatsion usulda oldini olish va monitoring qilish hamda zarar ko'lamini kamaytirish maqsadida uchuvchisiz samalyotlar orqali masofadan zondlash zarurati tug'ilmoqda.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, tabiat yong'inlari, global isish, xavf, favqulodda vaziyat, masofadan zondlash, zarar, ekologik tanazzul

O'zbekiston hududi relefiga ko'ra, tekislik va adir-tog' qismlarga bo'linadi hamda Turon tekisligining bir qismidan iborat. Tog'lar mamlakatning sharqida joylashgan. Shimoliy-g'arbiy chekkasida Ustyurt platosi, Orol dengizidan, janubida Amudaryo deltasi tekisligi, undan janubiy-g'arbda Qizilqum cho'li joylashgan. Orolbo'yi pasttekisligining anchagina qismini Amudaryo deltasi va unga yondosh pasttekisliklar egallagan va bular butazorlar, saksovluzorlar va to'qoyzorlar hamda kichik o'rmonlar bilan qoplangan. O'zbekiston o'ziga xos-yog'in kam, quruq, issiq, kontinental iqlimga ega. O'zbekiston hududini 3 iqlim zonasiga ajratish mumkin: cho'l va dasht zonasi, tog' oldi zonasi va tog' zonasi. Iqlim 3 asosiy omil: quyosh radiatsiyasi miqdori, atmosfera sirkulyatsiyasi xususiyati va to'shama sirt (relef) bilan belgilanadi.

1-rasm. O'zbekiston hududining relef ko'rinishidagi xaritasi. (rasm internetdan olindi)

2-rasm. O'zbekistonda iqlim o'zgarishi bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflar

Quyosh iyunda ufqdan Toshkentda 72°, Termizda 76° gacha ko'tariladi. Yozda kunduz 15 soat davom etadi, qishda esa 9 soatdan kam bo'lmaydi. Quyosh baland ko'tarilganligi, bulut kam bo'lganligidan uzoq vaqtgacha nur sochib turadi. Natijada harorat yoz oylarida 50 °C ko'tariladi. [1]

1960-yillarning muammosi bo'lgan Orol ekologik muammosi oqibatlarini yumshatish maqsadida bugungi kunda Orolbo'yi

hududlarini

3-rasm. Vaqt bo'yicha yong'inning zarar miqdori

sakzovulzorga aylantirish uchun bir gektarga 4 ming evro atrofida mablag' sarflanib, tabiat uchun g'amxo'rlik qilinmoqda. Ammo yuqorida aytilgan tabiat issiqliklari tufayli butazorlarning yonishi keyingi yillarda ko'p kuzatilyapti. 2021-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanida, daryoga yondosh hududidagi to'qayzorda kelib chiqqan yong'inni o'chirish uchun bir hafta davomida 500 nafar yong'in o'chirish xodimlari va 10 dan ziyod maxsus texnikalar jalb qilindi. Yo'ng'in butunlay bartaraf etulgunga qadar gektarlab to'qoyzorlar yonib kul bo'ldi. Yo'q qilingan nomoddiy qiymatlar ishlab chiqarish qiymatidan o'n baravar ko'payib ketdi. [1] Yashash muhiti sifatida nomoddiy qiymatga ega bo'lgan to'qoyzorlar va o'rmonlarni yong'indan himoya qilish choralarini ko'rish eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Bugungi kundagi global isish ekstremal ob-havo sharoitlarining chastotasini oshirmoqda. Bu yong'ingarchiliksiz cho'zilgan davrlarning ko'payishiga olib kelmoqda va natijada quruq davrlarda sodir bo'ladigan o'rmon yong'inlari soni va vayronagarchiliklarning darajasi oshib borayotganini kuzatyapmiz. [3]

Umuman olganda, yong'inning rivojlanishi vaqt deb ataladigan funktsiya bilan tavsiflanadi. Vertikal o'q zarar miqdorini, gorizontal o'q esa vaqtni ko'rsatadi.

3-rasmdan ko'rinib turibdiki o'rmon yong'inlarining zarari vaqt funksiyasida cheksizlikka qaratilgan egri chiziqni tashkil qilmoqda. Egri chiziqning ko'tarilishi ikki omil bilan belgilanadi.

1. Olov bilan qoplangan aylananing radiusi kvadratiga proporsional doira maydoni.

2. Vaqt birligida olovning tarqalish tezligi.

Yong'in qanchalik tez tarqalsa, yonadigan joy shunchalik katta bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, agar biron bir davr uchun Q_t kamaytirilsa, kuygan maydon va shu bilan etkazilgan zarar kamayadi.

Samaradorlik tushunchasi yong'inga qarshi kurashda qo'llaniladi, ammo uni qo'llash usuli an'anaviy talqindan farq qiladi. Yong'inni o'chirish va boshqa tadbirlarda samaradorlik yoki tejalgan qiymat miqdori yoki haqiqiy zarar bilan o'lchanadi. Bu, albatta, imkon qadar kichik bo'lishi zarur. Yong'in chiqish hududi qanchalik kichik bo'lsa, uni o'chirish uchun zarur bo'lgan resurslar va asbob-uskunalar miqdori shunchalik kam bo'ladi.

Shu sababli, yong'inni o'chirishni imkonini beradigan har qanday usulni qo'llash yong'inni o'chirishning nisbiy unumdorligini yoki samaradorligini oshirishga olib keladi.

O't o'chiruvchilar voqea joyiga kelganda, birinchi muhim vazifa - bu razvedka. Razvedka odamlarning hayotini saqlab qolish va yong'inni o'chirish bilan bog'liq vazifalarni aniqlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plash va yo'naltirishni, shuningdek ularni xavfsiz bajarishni o'z ichiga oladi.

Bundan kelib chiqib o'rmon yong'inlarini tekshirishda quyidagi muammolar o'rganish talab etiladi.

1. Razvedka butun zararlangan hududni aylanib chiqishni talab qiladi. Yong'in shu qadar katta maydonni qamrab olishi mumkinki, tabiiy sharoitda avtotransportlarda buni amalga oshirishda yer topologiyasi va o'simliklar to'sqinligi ehtimolida mumkin emasligini ko'rsatadi.

2. Agar yong'inga qarshi operatsiyalar komandiri voqea joyida bo'lsa, u yong'inga juda yaqin bo'ganligi sababli, uni atrof-muhit bilan birga boshqarishga qodir bo'lmay qoladi.

O'rmon yong'inlarini o'chirish vaqt o'tishi bilan uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, bu vaqt davomida yong'in tarqalishda davom etishi sababli, yong'inni atrof-muhit bilan birgalikda boshqarish qobiliyati yong'inni samarali o'chirishning sharti bo'lib qoladi.

Yuqoridagi muammolarni tezda butun yong'in haqida aniq ma'lumot beradigan vosita yordamida hal qilish mumkin.

Bunda, havo razvedkasidan foydalanish mantiqiy yechimdir. Havo razvedkasi samarali, chunki bir necha yuz yoki hatto ming gektar o'rmonning umumiy ko'rinishini olish, aralashish ma'lumotlarni muvofiqlashtirishga imkon beradi. Havo razvedkasisiz chora-tadbirlarni muvofiqlashtirish faqat turli joylarda alohida bo'linmalar komandirlari o'rtasida tarqatiladigan ma'lumotlarga asoslanishi kerak. Ammo turli ob'ektlarda joylashgan qo'mondonlar tomonidan ularning individual vaziyatlarning og'irligini baholash butunlay sub'ektiv bo'ladi. Havo razvedkasi bunday mulohazalardagi sub'ektivlikni bartaraf etishga va alohida tizimlarni boshqalariga nisbatan tartibga solishga yordam beradi. Havo razvedkasi, shuningdek, tegishli hududga vizual kirishga to'sqinlik qiladigan yoki relef topologiyasining ta'siridan ham holi bo'ladi.

Tadqiqotimizning asosiy vazifasi kichik yong'inlarda ham havo razvedkasining afzalliklaridan foydalanishga imkon beradigan yechim topishdir. Agar xodimlar tomonidan vizual tekshirish tasvir ma'lumotlarini olish bilan almashtirilsa, biz havo razvedkasining afzalliklarini nisbatan arzon narxlarda saqlab qolishimiz mumkin.[2] Tekshiruvni xodimlar tomonidan mashina ma'lumotlarini yig'ish bilan almashtirish razvedka samaradorligini pasaytirmaydi yoki yong'inga qarshi yanada samarali o'chirishga to'sqinlik qilmaydi. Muxtasar qilib aytganda, mashina razvedkasi huddi shunday darajada yuqori samaradorlik uchun zarur bo'lgan me'zonlarga erishishni qo'llab-quvvatlaydi.

Bugungi kunda yerdan boshqariladigan samolyot modeliga birlashtirilgan kameralar fotosuratlar va jonli tasvirlarni ajoyib sifatda uzatishi mumkin. Maxsus xodimlar ularni

nazorat qiladi. Ularning qo'llanilishi sekin rivojlanadigan yoki yuzaga keladigan tabiiy ofatlarda katta foyda keltiradi.

Natijada yong'in o'chirish bo'linmasi real vaqt rejimida yong'indan zarar ko'rgan hududning istiqbolli tasvirlarini ko'ra oladi. [1]

Xulosa. Uchuvchisiz samalyot parvozlari avtonom, cheklangan yer nazoratini 2 daqiqa ichida boshlash imkonini beradi. Parvoz qobiliyati, 30 daqiqani tashkil qilib, 3-5 km radiusda ucha oladi hamda uning parvoz balandligi 800-1000 metrni tashkil qiladi. Yuqori sifatli ma'lumotlarni taqdim etadi va foydalanish uchun qulaydir.

Uchuvchisiz uchish apparati o'rmon yong'inlarini kuzatish tizimini osonlashtiradi, yong'inni tezroq aniqlaydi, murakkab joylardan tasvirlarni beradi, operatsiyalarni xavfsizroq amalga oshiradi va hayot faoliyatini saqlab qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Gadayev, Z.Yasakov, "Yong'in xavfsizligini ta'milash" o'quv-uslubiy qo'llanma, Toshkent-2021 [1]
2. Restás, Á. 2004. "Robot-razvedka samolyoti". Amsterdam, 27. Yanvar 2004. [2]
3. Gadaev A.N., Yasakov Z.Kh. "The Aral Sea Disaster as a National Disaster. Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability" Emerald, UK. 2012 [3]
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktabrdagi PQ-4850-son qarori [4]
5. O'zbekiston Respublikasining "Yong'in xavfsizligi to'g'risida"gi qonuni
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yong'in xavfsizligi qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 649-son qarori

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov M.M.</i> ҚУРИЛИШ МАЙДОНINI VERTIKAL TEKISLASH VA XUDUDLARDA YERNI DASTLAVKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282